

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 4

JUNE | 2023

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол

Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор

Ходжаметова Гулчира

Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин

Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур

Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида

Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон

Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло

Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

СОБИРОВА Гулхаё Ақтамжонова*Фаргона вилояти Риштон тумани
21 – болалар мусиқа ва санъат мактаби
“Мусиқий – назарий” фанлар ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068667>*

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ БОШЛАНГИЧ МУСИҚА ЎҚУВ ЮРТЛАРИ (БМСМ)ДА МУСИҚИЙ – ТАРИХИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ ВА ЎЗЛАШТИРИШ МУАММОСИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Янги Ўзбекистонда болалар мусиқа ва санъат мактабларининг фаолияти ва уларда мусиқий – тарихий фанлар масаласи таҳлил қилинган. Ўқитиш жараёнида учраётган муаммолар ўрганилган ва уларнинг ечимига қаратилган таклифлар билдирилган.

Калит сўзлар: БМСМ, ўқув режа, фан дастури, мусиқий тарихий фанлар, мусиқа адабиёти, мақом ва Шашмақом асослари, мақом алифбоси.

СОБИРОВА Гульхайо Ақтамжонова*Детская музыкально-художественная школа № 21
Риштанского района Ферганской области
Преподаватель "музыкально – теоретических" дисциплин*

НАЧАЛЬНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО- ИСТОРИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В (ДШМИ) И ПРОБЛЕМА АССИМИЛЯЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется деятельность детских школ музыки и искусств в Новом Узбекистане, также рассматриваются вопросы музыкально-исторических дисциплин. Изучены проблемы возникающие в процессе обучения и вносятся предложения, направленные на их решение.

Ключевые слова: ДШМИ, учебный план, учебная программа, музыкально-исторические предметы, музыкальная литература, мақом и основы Шашмақома, азбука мақома.

SOBIROVA Gulhayo Aktamjonovna

21st children's music and Art School of Rishton district, Fergana region

Teacher of "musical – Theoretical " Sciences

**ELEMENTARY MUSIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF NEW UZBEKISTAN
TEACHING MUSIC-HISTORICAL SCIENCES AT (CHMAS)
AND THE PROBLEM OF MASTERING**

ANNOTATION

This article analyzes the activities of children's music and art schools in New Uzbekistan and the issue of musical-historical subjects in them. The problems encountered in the process of teaching are studied and proposals aimed at their solution are made.

Key words: CHMAS, curriculum, science program, musical historical sciences, music literature, Maqom and basics of Shashmaqom, maqom alphabet.

Маълумки, бугун Янги Ўзбекистонда тегишли қонун, қарор ва фармонлар асосида стратегик ҳаракатлар амалга оширилмоқда, яъни ҳар бир соҳага бўлган эътибор сиёсат даражасига кўтарилган. Жумладан, мусиқа ва санъат соҳасида ҳам.

Узлуксиз таълим тизимининг мажбурий бўлмаган тури ҳисобланган, мактабдан ташқари таълим беришга мўлжалланган давлат болалар мусиқа ва санъат мактаблари бугунги кунда кўплаб истедодли ёшларни ўз бағрига олган қайноқ ижод масканига айланган. Ушбу даргоҳнинг асосий мақсади ёш авлоднинг мусиқа ва санъат турларига қизиқиши ва қобилиятини ривожлантириш, ижтимоий фаоллигини ошириш, уларни халқимиз анъаналарига ва миллий қадриятларимизга нисбатан ҳурмат руҳида тарбиялаш, маънавий ва маърифий савиясини ҳар томонлама оширишдан иборат [1] бўлиб, бу мақсадларга эришиш учун аввало зарур шароит ва имкониятлар мавжуд бўлиши лозимлигини назарда тутган ҳолда Ўзбекистон Республикаси биринчи Президентининг “Болалар мусиқа ва санъат мактабларининг моддий – техник баъзасини мустаҳкамлаш ва уларнинг фаолиятини янада яхшилаш бўйича давлат дастури тўғрисида”ги қарорларига мувофиқ 2 та давлат дастури қабул қилинди. Булар 2009—2014 ва 2016 – 2020 йилларга мўлжалланган давлат дастурларидир.

Болалар мусиқа ва санъат мактабларининг моддий – техник баъзасини мустаҳкамлаш ва уларнинг фаолиятини янада яхшилаш бўйича 2009 –2014 – йилларга мўлжалланган давлат дастурининг амалга оширилиши натижасида Республика минтақаларида замонавий ўқув ускуналари ва мусиқа чолғулари билан жиҳозланган 278 та болалар мусиқа ва санъат мактаблари ишга туширилди. Натижада 2008 – йилга нисбатан болалар мусиқа ва санъат мактабларининг қуввати 1,2 баробарга, ўқитувчилар таркиби –1,3 баробарга, ўқувчилар сони 1,5 баробарга ортди. Мазкур давр мобайнида Республиканинг ёш истеъдодли мусиқачилари ва ижрочилари томонидан ижро маҳорати бўйича нуфузли халқаро танловларда 441 совринли ўринлар қўлга киритилди [1].

Болалар мусиқа ва санъат мактабларини қуриш ва ҳудудий жиҳатдан мақбул жойлаштириш бўйича бошланган ишларни мантиқий давом эттириш, ўсиб келаётган ёш авлоднинг умумий ўрта таълими ва уларни ҳар томонлама маънавий-ахлоқий тарбиялашнинг бир – бирига боғланган яхлит тизимини шакллантириш, болаларнинг ижодий салоҳиятини янада кенг очиб бериш, мусиқа ва санъатнинг бошқа турларини чуқурроқ тушуниши ҳамда уларга нисбатан меҳр – муҳаббат уйғотиш, мусиқа ва тасвирий санъат соҳаларида жаҳон буюк меросини ўрганиб билишлари учун шарт – шароитлар яратиш мақсадида болалар мусиқа ва санъат мактаблари фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича 2016–2020–йилларга мўлжалланган 2 – давлат дастури қабул қилинди.

Мазкур давлат дастурининг асосий вазифаларидан бири бу – болалар мусиқа ва санъат мактабларининг моддий – техник баъзасини янада мустаҳкамлаш ҳамда фойдаланиш самарадорлигини ошириш, уларни янги авлод замонавий ўқув ускуналари ва анжомлари, шу жумладан мултимедия шаклидаги ўқув адабиёти ва методик қўлланмалар, маҳаллий ва хорижий композиторлар ижодига доир нота тўпламлари ва клавирлар, шунингдек сифатли кўргазмалар материаллар билан таъминлашдир [1].

Бугун Республикамизда жами 317 та БМСМлари фаолият олиб бормоқда. Мазкур мактабларда санъат ва мусиқага қизиқиши бўлган истеъдодли ўқувчи ёшлар 13 та таълим йўналиши бўйича тахсил олмақдалар

Махсус мусиқа ва санъат таълимининг бошланғич бўғини бўлган болалар мусиқа ва санъат мактаби ўқувчиларнинг қизиқишлари ва еhtiёжларига кўра, уларнинг ижодий имкониятларини янада ривожлантиришга йўналтирилган мусиқа (фортепиано, торли чолғулар, эстрада чолғу ижрочилиги, халқ чолғулари, дамли ва зарбли чолғулар, анъанавий чолғу ижрочилиги, анъанавий хонандалик, академик хонандалик, эстрада хонандалиги) ва санъат (хореография, театр санъати, тасвирий ва амалий санъат) йўналишларида фаолиятини амалга оширмоқда.

Маълумки, мазкур мактабларда ўқувчиларга таълим бериш якка тартибда ёки бир хил ёшдаги ва турли ёшдаги болалар гуруҳларида уларнинг қизиқишларига кўра – бир ёхуд бир неча таълим йўналишлари бўйича ўқув йили давомида машғулотлар олиб борилади.

Айни вақтда БМСМларида ўқув – тарбиявий ишлар Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2019- йилда тасдиқланган таянч ўқув режасига мувофиқ 2020- йил 1-январдан ҳар ўқув йили учун янгидан тузилган ишчи ўқув дастури асосида машғулотлар олиб борилмоқда.

Ўқув режадаги 13 та таълим йўналишининг 9 таси мусиқа ва 4 таси санъат йўналишлари бўлиб, мусиқа йўналишларида мутахассислик фанлари билан бир қаторда мусиқий тарихий ва назарий фанларга ҳам машғулот соатлари ажратилган [2].

Мазкур фанларни киритилишидан кўзланган асосий мақсад ўқувчида нафақат ижрочилик техникасини, балки мусиқанинг тарихий ва назарий асосларини билиш, янграётган мусиқий асарни идрок этиш ва таҳлил қилиш кўникмасини шакллантиришдан иборат. Бироқ кўп ҳолларда мусиқий тарихий ва назарий фанларга иккинчи даражали фан сифатида қаралиши натижасида ушбу фанларнинг мақсад ва вазифаларига эришиш қийин кечмоқда. Шунингдек, фанлар дустурларидаги камчиликлар (наъмунавий мавзулар режасининг тўғри тузилмаганлиги, мусиқий материаллар (нота матнлари ва овозли ёзувлари) илова қилинмаганлиги) ҳам мақсадга тўлақонли эришишга тўсқинлик қилмоқда.

Айрим фанлар (мақом алифбоси, мақом ва Шашмақом асослари, эстрада тарихи)нинг дастурлари ҳам мактабларга етиб келмаган. Шу каби муаммолар долзарблигидан келиб чиққан ҳолда *“Янги Ўзбекистоннинг бошланғич мусиқа ўқув юртларида мусиқий – тарихий ва назарий фанларни ўқитиш ва ўзлаштириш муаммоси”* мавзусидаги ушбу мақоламизда мазкур соҳада учраётган муаммоларни ўрганиб, уларга муносиб ечим сифатида ўз таклиф ва мулоҳазаларимизни баён этамиз.

Мусиқа таълимининг бошланғич таълим босқичида барча йўналишларга мутахассислик фанлари билан бир қаторда мусиқий–тарихий ва назарий фанлар гуруҳли дарс сифатида олиб борилади. Болалар мусиқа ва санъат мактабларида ушбу фанлар мажмуини мусиқа адабиёти (хорижий мамлакатлар, рус ва ўзбек) мақом алифбоси, мақом ва Шашмақом асослари, мусиқа саводи, эстрада ва жаз тарихи, сольфеджио кабилар ташкил этади.

Таълимнинг кейинги ўрта махсус таълим босқичи –ихтисослаштирилган санъат мактабларида эса уларнинг мажмуи янада кенгайган ҳолда умумқасбий ва махсус фанлар блогини ҳосил қилади.

Булар: ўзбек мусиқа адабиёти, хорижий мамлакатлар мусиқа адабиёти, МДХ давлатлари мусиқа адабиёти, ўзбек халқ мусиқа ижодиёти, ўзбек мақом санъати тарихи, ўзбек мумтоз мусиқаси, Шарқ халқлари мусиқаси, бастакорлар ижоди, мусиқа назарияси, сольфеджио, гармония, полифония ва мусиқа асарлари таҳлили кабилардир.

Бўлғуси мусиқа соҳаси вакиллари тарбиялашда ушбу мусиқий – тарихий ва назарий фанларнинг ўрни бекиёс бўлиб, мусиқанинг ифода воситалари, жанрлар таркиби, шакллари, давр ва композитор услублари каби асосий тушунчаларни идрок этиш ва фарқлай олиш кўникмасини шакллантириш, ўқувчиларни юксак руҳда тарбиялашда, тинглаб таҳлил қилишда, шунингдек мусиқий воқеликка фикр билдиришда асосий вазифани бажаради.

Шу боис ҳар бир ёш ижрочи ўқувчи мусиқий – тарихий ва назарий билимларни пухта эгаллаши зарур. Айни вақтда мазкур фанларнинг мақсад ва вазифаларини тўлақонли бажарилиши, ўқитиш ва ўзлаштириш жараёнидаги айрим муаммоларни илмий ўрганиш ва уларга муносиб ешим топиш янги Ўзбекистонда тараққий этаётган бошқа соҳалар каби мусиқий – тарихий ва назарий фанлар ривожини юқори босқичга кўтариш, билимли мутахассисларни тайёрлашда ушбу фанларнинг аҳамиятини ошириш, таълим сифатини такомиллаштириш илмий мақоламизнинг олий мақсадидир.

Болалар мусиқа ва санъат мактабларида мусиқий тарихий фанларнинг асоси ҳисобланган “Мусиқа адабиёти” курси 4 йилга мўлжалланган бўлиб, 7 йиллик таълим йўналишларига 4 – синфдан, 5 йиллик таълим йўналишларига эса 2–синфдан бошлаб ўқитилади. Машғулотлар барча таълим йўналишларга ҳафта давомида бир маротаба 45 дақиқа гуруҳли дарс сифатида олиб борилади.

Таъкидлаганимиздек, ушбу ўқув курси 4 йилга мўлжалланган бўлиб, биринчи ўқув йилида “Хорижий мамлакатлар мусиқа адабиёти”, иккинчи ўқув йилида “Рус мусиқа адабиёти”, учинчи ҳамда тўртинчи ўқув йилларида эса “Ўзбек мусиқа адабиёти” дарслари фаннинг дастурига мувофиқ равишда белгиланган ўқув режа асосида ўтилади. 2019 йилда тасдиқланиб, 2020 йил 1-январдан амалиётда қўлланиб келинаётган “Мусиқа адабиёти” фан дастури [3]нинг наъмунавий мавзулар режасидаги ноўрин мавзулар, мавзуга доир мусиқий материаллар (нота матнлари овозли ёзувлари) илова қилинмаганлиги ва айниқса “Ўзбек мусиқа адабиёти” бўйича ўзбек тилидаги ўқув қўлланма ва дарсликларнинг мавжуд эмаслиги таълим талабларига жавоб бермайдиган фақатгина маърузаларга асосланган “Адабиёт” фанига айланиб қолишига сабаб бўлмоқда.

Ўзбек мусиқа мероси бўлган мақомларни ўрганишга қаратилган “*Мақом ва Шашмақом асослари*” фани анъанавий чолғу ижрочилиги ва анъанавий хонандалик йўналишларига 2-синфдан бошлаб 4 йил давомида ҳафтада бир маротаба 45 дақиқа гуруҳли дарс сифатида машғулоти олиб борилади. Ўқув режада фан номи келтирилган ва саотлари белгилаб кўрсатилган бўдсада, бироқ вазирлик томонидан тасдиқланган фаннинг дастури ва наъмунавий мавзулари тақдим этилмаган.

Шунингдек, фан бўйича болалар мусиқа ва санъат мактаби ўқувчилари доираси учун дарслик ёки ўқув қўлланмалар ҳам мавжуд эмас. Шу ўринда педагог қайси манбаага таяниб дарс машғулотини олиб боради? деган жиддий савол туғилиши табиий ҳол албатта... бундан хулоса қилиш мумкинки фаннинг номига мувофиқ мавзулар кетма кетлигини ҳар бир ўқитувчи ўзи режалаштиради ва фаннинг мақсад ва вазифаларини ҳам ўзи белгилайди. Бунда таълимдаги тизимлилик масаласи қаерда қолади?

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 17- ноябрдаги “Ўзбек миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора тadbирлари тўғрисида”ги ПҚ–3391сон қарори[4]да белгиланган вазифаларни бажарилишини таъминлаш мақсадида 2020 – йилдан болалар мусиқа ва санъат мактабларининг 7 йиллик таълим йўналишлари 3–синфлари ва 5 йиллик таълим йўналишларининг 1–синфлари учун “*Мақом алифбоси*” фани жорий қилинди.

Юқоридаги фанлар каби “Мақом алифбоси”нинг ҳам дастури ишлаб чиқилмади. Дастури амал сифатида мусиқашунос Соибжон Бегматов томонидан 2018-йили нашр қилинган болалар мусиқа ва санъат мактаблари учун “Мақом алифбоси” дарслиги [5] хизмат қилмоқда. Дарсликда куйлаш ва тинглаш учун берилган мусиқий наъмуналарнинг овозли ёзувлари(МРЗ)нинг илова қилинганлиги айни вақтда биз педагоглар учун жуда қулай бўлиб, машғулотларнинг мазмунли ташкилланишига хизмат қилмоқда.

Бироқ, фаннинг мақсад ва вазифалари, дарсларни ташкил этиш бўйича услубий кўрсатмалар, фан мазмунини ёритувчи дастур ва дастурий талабларнинг йўқлиги “Мақом алифбоси”нинг моҳиятини чуқур англашга ва сифатли таълим самарадорлигига эришишга тўсқинлик қилмоқда. Ўқитувчининг йўл харитаси бу фан дастуридир. Шундай экан энг аввало узоқ манзилларни кўзлаб таълим тизимига жорий этилаётган ҳар бир фан дастурининг ишлаб чиқилиши ва амлиётга тадбиқ этилиши мақсадга мувофиқдир.

2019-йилдаги тасдиқланган ўқув режага асосан болалар мусиқа ва санъат мактабининг “Эстрада хонандалиги” йўналишларининг 4-5-синф ўқувчиларига 2 йил давомида “Эстрада ва жаз тарихи”, “Фортепиано ва торли эстрада ижрочилиги” йўналишларининг 6-7-синфларига “Эстрада тарихи” фанларидан машғулотлар олиб борилмоқда. Бироқ юқорида айтиб ўтганимиздек бу фанларнинг ҳам вазирлик томонидан тасдиқланган дастури амалиётга тадбиқ этилмаган.

2017-йил 17-ноябрдаги ПҚ-3391-сон “Ўзбек миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2018-йил 26-августдаги ПҚ-3920-сон “Ўзбекистон Республикасида маданият ва санъат соҳасини инновацион ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”, 2018-йил 28-ноябрдаги ПҚ-4038-сон “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорлар, Қонунчилик палатаси томонидан 2020-йил 19-майда қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги қонун, 2020-йил 26-майдаги ПФ-6000-сон “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармон ва 2023-йил “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили” дастури ва бошқа меъёрий – ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу илмий мақоламиз муайян даражада хизмат қилади.

Хулоса ўрнида бошланғич мусиқа ўқув юртларида мусиқий –тарихий фанларни ўқитиш ва ўзлаштириш муаммосини ҳал этишга қаратилган таклифларимизни берамиз.

- Мусиқий–тарихий фанларнинг мақсад ва вазифаларини аниқ белгилаган ҳолда услубий кўрсатмалар билан изоҳланган фан дастурларини ишлаб чиқиш;

- Бошланғич ва ўрта махсус мусиқа ўқув юртларида тарихий ва назарий фанлар бўйича зарур техник воситалар, ўқув адабиётлари, нота нашрлари, видео ва аудио ёзувлар билан таъминланишига эришиш;

- Мусиқий –назарий ва тарихий фанлар бўйича олий маълумотли замонавий мутахассис кадрларни тайёрланишини вилоят олийгоҳларида ҳам йўлга қўйиш;

- Бўлғуси мусиқа соҳаси вакиллари тарбиялаш ва уларга таълим беришда мусиқий – назарий ва тарихий билимларнинг аҳамиятини ошириш;

- Мусиқий – тарихий ва назарий фанлар дарс машғулотларида инновацион технологиялардан фойдаланиш орқали ушбу фанлар мажмуини ўқитувчи ва ўқувчилар учун кизиқарли, асосий фан сифатида қаралишига эришиш;

- Вилоят ва Республика миқёсида фан олимпиадаларини ташкил этиш ва ўтказиш;

- Болалар мусиқа ва санъат мактаблари мусиқий – тарихий ва назарий фанлар ўқитувчилари учун маҳорат дарсларни ўтказишини кенг доирада йўлга қўйиш орқали юқорида таъкидланган муаммоларни ҳал этишга эришиш мумкин.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.Каримовнинг ПҚ–2435–сонли “Болалар мусиқа ва санъат мактаблари фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича 2016 – 2020 – йилларга мўлжалланган давлат дастури тўғрисида”ги Қарори. Тошкент ш., 2015 –йил 20 – ноябрь.
2. Ўзбекистон Республикаси маданият Вазирининг 766-сон “Болалар мусиқа ва санъат мактабларининг таълим йўналишлари бўйича ўқув режалари ҳамда ўқув режаларига тушунтиришларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи. Тошкент ш., 2019-йил 30-декабрь.
3. Агаева М.Б, Сивая И.Ю, Каплина Е.М, Демидова Л.Л, Халимова Н.Д, Джалолова. Ш.Х. Болалар мусиқа ва санъат мактаблари учун “Мусиқа адабиёти” фани дастури. Т., 2019.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ–3391сон “Ўзбек миллий мақом санъатини янада ривожлантириш чора тadbирлари тўғрисида”ги Қарори. Тошкент ш., 2017-йил 17- ноябрь.
5. Бегматов С. Мақом алифбоси. Т., 2018

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-4

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz